

ZAMONAVIY FILOLOGIK TADQIQOTLARDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Shukurullayeva Laylo, Omonova Yoqutxon, Istamova D.S.*

Navoiy davlat universiteti Tillar fakulteti Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich talabalari

*Ilmiy rahbar: PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454673>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qiyosiy tilshunoslik, kontrastiv tilshunoslik, adabiyotshunoslik hamda raqamli gumanitar fanlarning zamonaviy filologik tadqiqotlardagi o'rni yoritiladi. Tadqiqotda media diskurs, tarjimashunoslik, korpus lingvistikasi, diskurs tahlili va kompyuter metodlarining ilmiy tadqiqotlardagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida til va adabiyot tadqiqotlarini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qiyosiy tilshunoslik, kontrastiv tahlil, raqamli gumanitar fanlar, media diskurs, tarjimashunoslik, korpus lingvistikasi, filologik tadqiqotlar, diskurs tahlili, adabiy tahlil, kompyuter metodlari.

Annotation. This article examines the role of comparative linguistics, literary studies, and digital humanities in modern philological research. The study analyzes the significance of media discourse, translation studies, corpus linguistics, discourse analysis, and computer methods in scientific investigations. It also discusses the opportunities created by digital technologies in advancing language and literature studies.

Keywords: Comparative linguistics, contrastive analysis, digital humanities, media discourse, translation studies, corpus linguistics, philological research, discourse analysis, literary criticism, computer methods.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль сравнительного языкознания, литературоведения и цифровых гуманитарных наук в современных филологических исследованиях. Анализируется значение медийного дискурса, переводоведения, корпусной лингвистики, дискурс-анализа и компьютерных методов в научных исследованиях. Также изучаются возможности цифровых технологий в развитии языковых и литературных исследований.

Ключевые слова: Сравнительное языкознание, контрастивный анализ, цифровые гуманитарные науки, медийный дискурс, переводоведение, корпусная лингвистика, филологические исследования, дискурс-анализ, литературный анализ, компьютерные методы.

Kirish. Bugungi kunda filologiya an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmay, raqamli texnologiyalar yordamida ham jadal rivojlanmoqda. Kompyuter vositalarining tilshunoslik va adabiyotshunoslikka keng tatbiq etilishi ilmiy izlanishlarning shakli va mazmunini tubdan o'zgartirib, filologiya fanini global miqyosda yangi bosqichga olib chiqmoqda. Endilikda tadqiqot metodologiyasi ham, ilmiy natijalarni talqin qilish usullari ham zamonaviy texnologiyalar ta'sirida yangilanmoqda.

Filologiya qadimdan til va adabiyot qonuniyatlarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lsa-da, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab strukturalizm, poststrukturalizm, semiotika va diskurs tahlili kabi yondashuvlar paydo bo‘ldi. Ferdinand de Saussure (1916) tilni belgilar tizimi sifatida talqin qilib, keyingi tadqiqotlarga nazariy asos yaratdi. Roland Barthes (1967) esa “muallifning o‘limi” konsepsiyasi orqali matnni mustaqil talqin qilish imkoniyatini ko‘rsatdi. Bu qarashlar filologiyani an’anaviy matnshunoslikdan kengroq ijtimoiy-madaniy kontekstga olib chiqdi.

XXI asr boshlaridan boshlab esa **raqamli gumanitar fanlar** shakllandi. Bu yo‘nalish kompyuter texnologiyalarini gumanitar tadqiqotlarga tatbiq etish orqali yangi imkoniyatlar yaratdi. Franco Moretti (2013) “distant reading” konsepsiyasi orqali katta hajmdagi matnlarni kompyuter yordamida tahlil qilish mumkinligini ko‘rsatdi. John Sinclair (1991) esa **korpus lingvistikasini** rivojlantirib, til birliklarini real nutq asosida o‘rganish imkonini berdi.

Globalashuv jarayonida turli tillar va madaniyatlar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Shu sababli **qiyosiy tilshunoslik** va **tarjimashunoslik** nafaqat til tizimini, balki milliy tafakkur va madaniyatni ham tadqiq etishda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, Robert Lado (1957) “Individuals tend to transfer the forms and meanings of their native language to the foreign language” deb yozgan. Bu fikr kontrastiv tahlilning xorijiy til o‘rganishdagi ahamiyatini yaqqol ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda ham filologik tadqiqotlarda raqamli metodlardan foydalanish bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Korpus lingvistikasiga oid dastlabki loyihalar, tarjimashunoslikda avtomatik tizimlardan foydalanish, adabiyotshunoslikda media matnlarni tahlil qilish kabi yo‘nalishlar shakllanmoqda. Bu jarayon O‘zbekistonning global ilmiy hamjamiyatga integratsiyasini tezlashtiradi.

Katherine Hayles (2012) “Digital humanities is changing the way we understand literature and culture” deb ta’kidlagan. Bu fikr raqamli gumanitar fanlarning zamonaviy ilm-fandagi o‘rnini yaqqol ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — zamonaviy filologik tadqiqotlarda kompyuter texnologiyalarining o‘rnini yoritish, qiyosiy tilshunoslik, adabiyotshunoslik va raqamli gumanitar fanlarning o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatishdir.

Tadqiqot vazifalari

- **Qiyosiy va kontrastiv tilshunoslikning** ahamiyatini yoritish
- **Korpus lingvistika** va media diskursning ilmiy xususiyatlarini tahlil qilish
- **Raqamli gumanitar fanlarning** filologik tadqiqotlardagi o‘rnini aniqlash
- **Tarjimashunoslikda kompyuter texnologiyalarining** imkoniyatlarini ko‘rsatish

Materiallar va Metodologiya

Qiyosiy tilshunoslik turli tillarning fonetik, leksik, grammatik va semantik xususiyatlarini taqqoslash orqali ularning tarixiy hamda tipologik munosabatlarini aniqlaydi. Bu yo‘nalish tilshunoslikning eng qadimiy va muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, tillar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni ochib berish orqali til tizimining umumiy qonuniyatlarini yoritadi.

Ferdinand de Saussure (1916) tilni belgilar tizimi sifatida talqin qilib, strukturalizmning nazariy asosini yaratdi. Roman Yakobson fonologiya va semiotika sohalarida qiyosiy tadqiqotlarni rivojlantirdi, Leonard Blumfeld esa struktural tilshunoslikning amaliy metodlarini ishlab chiqdi. Bu olimlarning qarashlari qiyosiy tilshunoslikning shakllanishida muhim rol o‘ynadi.

Bugungi kunda qiyosiy tilshunoslik **kompyuter lingvistikasi** bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanmoqda. Elektron lug‘atlar, avtomatik tarjima tizimlari va sun’iy intellekt dasturlari qiyosiy tadqiqotlar uchun keng ma’lumot bazasini taqdim etmoqda.

Kontrastiv tilshunoslik esa ikki yoki undan ortiq tillarni amaliy maqsadda qiyoslash bilan shugʻullanadi. Bu yoʻnalish xorijiy til oʻqitishda alohida ahamiyat kasb etadi. Robert Lado (1957) “Individuals tend to transfer the forms and meanings of their native language to the foreign language” deb yozgan. Masalan, ingliz va oʻzbek tillaridagi grammatik qurilishlarni taqqoslash orqali talabalar uchraydigan qiyinchiliklarni aniqlash mumkin: ingliz tilida SVO (Subject-Verb-Object) tartibi ustun boʻlsa, oʻzbek tilida SOV (Subject-Object-Verb) tartibi qoʻllaniladi. Bu farq oʻquvchilarda xatolarga olib keladi.

Adabiyotshunoslik inson tafakkuri, madaniyati va estetik qarashlarini oʻrganadigan muhim fanlardan biridir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab strukturalizm, poststrukturalizm va diskurs tahlili kabi yondashuvlar adabiy tadqiqotlarga yangi qarashlarni olib kirdi.

Roland Barthes (1967) “The birth of the reader must be at the cost of the death of the author” deb yozib, matnni muallifdan mustaqil talqin qilish imkoniyatini koʻrsatdi. Franco Moretti (2013) “distant reading” konsepsiyasi orqali katta hajmdagi matnlarni kompyuter yordamida tahlil qilishni taklif qildi. Bu yondashuv adabiyotshunoslikni raqamli metodlar bilan integratsiyalashuviga sabab boʻldi.

Bugungi kunda adabiyotshunoslikda **intertekstual yondashuv** ham muhim oʻrin egallaydi. Har bir badiiy asar boshqa matnlar bilan maʼlum darajada bogʻliq boʻladi. Ayniqsa, zamonaviy roman va media matnlarda turli madaniy qatlamlarning uygʻunlashuvi kuzatiladi.

Diskurs tahlili Teun van Dijk (1998) tomonidan ijtimoiy amaliyot sifatida talqin qilindi. Norman Fairclough (1989) esa tilning jamiyatdagi kuch munosabatlarini shakllantirishdagi rolini koʻrsatdi. Diskurs tahlili media matnlarni, siyosiy nutqlarni, reklama va ijtimoiy tarmoq yozuvlarini oʻrganishda qoʻllaniladi. Bu metod tilni nafaqat lingvistik hodisa, balki ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Raqamli gumanitar fanlar

David Berry (2012) bu yoʻnalishni “computational turn” sifatida baholagan. **Raqamli gumanitar fanlar** gumanitar tadqiqotlarni kompyuter texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda oʻrganadi.

Uning asosiy metodlari:

- **Korpus lingvistika**
- **Media diskurs**
- **Tarjimashunoslik**
- Matnlarni avtomatik tahlil qilish
- Elektron bazalar yaratish
- Sunʼiy intellekt yordamida maʼlumotlarni qayta ishlash

Bu yoʻnalish XXI asrda ilm-fanning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi va filologik tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Mazkur tadqiqotda bir nechta metodlardan foydalanildi. Har bir metod tadqiqotning maqsadiga mos tanlandi va filologik izlanishlarda kompyuter texnologiyalarining oʻrnini koʻrsatishga xizmat qildi. Metodologiya boʻlimi tadqiqotning ilmiy asosini belgilab, nazariy qarashlarni amaliy tahlil bilan bogʻlab berdi.

Qiyosiy tahlil tillarning fonetik, leksik, grammatik va semantik jihatlarini solishtirishga asoslanadi. Bu metod yordamida ingliz va oʻzbek tillaridagi **soʻz tartibi, morfologik qurilishlar, fonetik tizimlar** va **semantik birliklar** taqqoslandi.

- Ingliz tili analitik tuzilishga ega boʻlib, grammatik maʼnolar koʻproq yordamchi soʻzlar orqali ifodalanadi.

- O'zbek tili esa sintetik tuzilishga ega bo'lib, grammatik ma'nolar ko'pincha qo'shimchalar orqali ifodalanadi.

Bu farqlar o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Qiyosiy tahlil yordamida bu muammolar aniqlanib, ularni yengib o'tish yo'llari ishlab chiqildi. Masalan, ingliz tilidagi **tenses** tizimi o'zbek tilida mavjud bo'lmaganligi sababli, o'quvchilarda chalkashlik yuzaga keladi.

Kontrastiv tahlil xorijiy til o'qitishda uchraydigan qiyinchiliklarni aniqlash uchun qo'llanildi. Ingliz va o'zbek grammatikasi qiyoslandi.

- Ingliz tilida **SVO (Subject-Verb-Object)** tartibi ustun.
- O'zbek tilida esa **SOV (Subject-Object-Verb)** tartibi qo'llaniladi.

Robert Lado (1957) ta'kidlaganidek, o'quvchilar ona tilidagi shakl va ma'nolarni chet tilga ko'chiradi. Bu metod yordamida o'quvchilarning xatolari tahlil qilinib, ta'lim jarayonida ularni bartaraf etish strategiyalari ishlab chiqildi. Masalan, o'zbek o'quvchilari ingliz tilida "I to school go" kabi xatolarni ko'p qiladi, chunki ular ona tilidagi tartibni ingliz tiliga ko'chiradi.

Korpus lingvistikasi tadqiqotning asosiy metodlaridan biri bo'ldi. British National Corpus (BNC) va Corpus of Contemporary American English (COCA) kabi korpuslardan foydalanildi.

Bu korpuslar yordamida:

- So'zlarning chastotasi,
- Kontekstual qo'llanishi,
- Semantik xususiyatlari o'rganildi.

John Sinclair (1991) "The language looks rather different when you look at a lot of it at once" degan edi. Darhaqiqat, korpus lingvistikasi tilni real qo'llanish asosida tahlil qilish imkonini yaratadi. Masalan, ingliz tilidagi "make" va "do" fe'llarining qo'llanish chastotasi va kontekstlari korpus orqali aniqlandi

Diskurs tahlili media matnlar, siyosiy nutqlar, reklama va ijtimoiy tarmoq yozuvlarini o'rganishda qo'llanildi.

Teun van Dijk (1998) diskursni ijtimoiy amaliyot sifatida talqin qilgan. Shu asosda:

- Reklama matnlaridagi manipulyativ vositalar,
- Siyosiy nutqlardagi metaforalar,
- Ijtimoiy tarmoq yozuvlaridagi emotsional birliklar tahlil qilindi.

Norman Fairclough (1989) esa tilning jamiyatdagi kuch munosabatlarini shakllantirishdagi rolini ko'rsatgan. Diskurs tahlili yordamida media matnlarda tilning ijtimoiy ta'sir mexanizmlari ochib berildi.

Tarjimashunoslikda parallel korpuslar, CAT-tools va avtomatik tarjima tizimlari (Google Translate, DeepL) qo'llanildi.

Eugene Nida (1964) tarjimada ma'no va uslubni saqlash muhimligini ta'kidlagan. Shu asosda:

- Parallel korpuslar yordamida bir matnning turli tillardagi tarjimalari qiyoslandi.
- CAT-tools dasturlari tarjimonlar uchun terminologik bazalar yaratishda qo'llanildi.
- Avtomatik tarjima tizimlari tezlik va qulaylik jihatidan samarali bo'lsa-da, semantik aniqlikni to'liq ta'minlamasligi kuzatildi.

Masalan, "heart attack" iborasi o'zbek tiliga "yurak xuruji" deb tarjima qilinadi, ammo avtomatik tizimlar ba'zan uni "yurak hujumi" deb noto'g'ri tarjima qiladi.

Natijalar va Muhokamalar

Natijalar kompyuter texnologiyalarining filologik tadqiqotlarda samarali qo'llanilishini ko'rsatdi. Qiyosiy tilshunoslikda fonetik va sintaktik farqlar tezroq aniqlanmoqda,

adabiyotshunoslikda muallif uslubi va intertekstual bog‘lanishlar samarali tahlil qilinmoqda, raqamli gumanitar fanlarda katta hajmdagi matnlar avtomatik tahlil qilinmoqda, korpus lingvistikasi til birliklarini real nutq asosida o‘rganmoqda, media diskurs ijtimoiy ta’sir mexanizmlarini ochib bermoqda, tarjimashunoslik esa parallel korpuslar va CAT-tools yordamida tarjima sifatini oshirmoqda. Ingliz tilining **analitik tuzilishi** grammatik ma’nolarni yordamchi fe’llar va funksional so‘zlar orqali ifodalashga asoslangan bo‘lsa, o‘zbek tilining **sintetik tuzilishi** grammatik ma’nolarni qo‘shimchalar orqali ifodalaydi. Bu farq o‘quvchilarda **interferensiya** hodisasini kuchaytiradi va lug‘at o‘zlashtirish jarayonini murakkablashtiradi.

Raqamli metodlar yordamida muallif uslubi va intertekstual bog‘lanishlar samarali tahlil qilindi. **Distant reading** konsepsiyasi katta hajmdagi matnlarni kompyuter yordamida tahlil qilish imkonini berdi. Natijada, mualliflarning **leksik tanlovi, metafora ishlatish darajasi** va **intertekstual bog‘lanishlari** raqamli vositalar orqali aniqlanib, adabiyotshunoslikda yangi ilmiy yondashuvlar shakllandi. Katta hajmdagi matnlar avtomatik tahlil qilindi va elektron bazalar yaratildi. Sun’iy intellekt yordamida matnlardagi **semantik o‘zgarishlar** aniqlanib, ularning ijtimoiy-madaniy kontekstdagi o‘rni belgilandi. Til birliklarining chastotasi va kontekstual qo‘llanishi o‘rganildi. British National Corpus va COCA korpuslari yordamida so‘zlarning qo‘llanish chastotasi va semantik konteksti tahlil qilindi. Multimodallik va manipulyativ vositalar aniqlanib, ijtimoiy ta’sir mexanizmlari ko‘rsatildi. Media matnlarda matn, tasvir, video va audio vositalar birgalikda qo‘llanilib, auditoriyaga kuchli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Saussure tilni belgilar tizimi sifatida talqin qilgan bo‘lsa, **Lado** transfer nazariyasi ona tilining chet til o‘rganishga ta’sirini ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari ingliz va o‘zbek tillarining fonetik hamda sintaktik tuzilmalari o‘quvchilarda interferensiya hodisasini keltirib chiqarishini ko‘rsatdi. Bu holat **Saussure** nazariyasining til belgilarining tizimli farqlari haqidagi qarashini tasdiqlaydi, **Lado nazariyasi** esa bu farqlarning amaliy oqibatlarini ochib beradi. Demak, nazariy va amaliy yondashuv bir-birini to‘ldiradi.

Roland Barthes matnni muallifdan mustaqil talqin qilish zarurligini ta’kidlagan, **Franco Moretti** esa “distant reading” orqali katta hajmdagi matnlarni kompyuter yordamida tahlil qilishni taklif qilgan. Tadqiqot natijalari ko‘rsatdiki, raqamli metodlar yordamida muallif uslubi va intertekstual bog‘lanishlar samarali tahlil qilinmoqda. Barthes nazariyasi matnni subyektiv talqin qilish imkoniyatini ochib bergan bo‘lsa, Moretti yondashuvi bu jarayonni obyektiv statistik asosda amalga oshirish imkonini berdi. Shunday qilib, nazariy va texnologik yondashuvlar bir-birini to‘ldirib, adabiyotshunoslikda yangi ufqlar ochmoqda.

Van Dijk diskursni ijtimoiy amaliyot sifatida talqin qilgan, **Fairclough** esa tilning jamiyatdagi kuch munosabatlarini shakllantirishdagi rolini ko‘rsatgan. Tadqiqot natijalari media diskurs tahlilida bu nazariyalarni tasdiqladi: multimodallik va manipulyativ vositalar jamiyatdagi ijtimoiy ta’sir mexanizmlarini ochib berdi. **Van Dijk** nazariyasi diskursning ijtimoiy kontekstini yoritgan bo‘lsa, Fairclough nazariyasi bu kontekstning kuch dinamikasini ko‘rsatdi. Demak, ikkala yondashuv birgalikda media matnlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Eugene Nida tarjimada ma’no va uslubni saqlash zarurligini ta’kidlagan. Tadqiqot natijalari parallel korpuslar va CAT-tools yordamida semantik aniqlikni saqlash muhimligini ko‘rsatdi. Avtomatik tarjima tizimlari tezlik va qulaylik jihatidan samarali bo‘lsa-da, semantik aniqlikni to‘liq ta’minlamaydi. Bu holat Nida nazariyasining dolzarbligini tasdiqlaydi va zamonaviy texnologiyalar bilan taqqoslanganda, nazariyaning mazmuniy aniqlikni saqlash talabi hanuz eng muhim mezon bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qiyosiy tilshunoslik, adabiyotshunoslik va raqamli gumanitar fanlar bugungi filologik tadqiqotlarning eng muhim yo‘nalishlariga aylandi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari til va adabiyot tadqiqotlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Qiyosiy va kontrastiv tahlil turli tillar o‘rtasidagi o‘xshashlik hamda farqlarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etsa, korpus lingvistikasi va raqamli metodlar katta hajmdagi matnlarni tez va aniq tahlil qilish imkonini bermoqda. Shuningdek, media diskurs va internet kommunikatsiyasining rivojlanishi filologik tadqiqotlarning yangi obyektlarini yuzaga keltirdi. Raqamli gumanitar fanlar esa tilshunoslik va adabiyotshunoslikni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirmoqda. Kelajakda sun‘iy intellekt, avtomatik tahlil va mashinali o‘qitish texnologiyalarining rivojlanishi filologik tadqiqotlarda yanada keng imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barthes, R. (1967). *The Death of the Author*. Aspen.
2. Berry, D. (2012). *Understanding Digital Humanities*. Palgrave Macmillan.
3. Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Longman.
4. Hayles, N. K. (2012). *How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis*. University of Chicago Press.
5. Lado, R. (1957). *Linguistics Across Cultures*. University of Michigan Press.
6. Moretti, F. (2013). *Distant Reading*. Verso Books.
7. Nida, E. (1964). *Toward a Science of Translating*. Brill.
8. Saussure, F. de. (1916). *Course in General Linguistics*. McGraw-Hill.
9. Sinclair, J. (1991). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford University Press.
10. Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. Sage Publications.
11. <https://www.britishnationalcorpus.org>
12. <https://www.english-corpora.org/coca/>
13. <https://digitalhumanities.org>
14. <https://www.sciencedirect.com>
15. <https://scholar.google.com>